

Trabajo y riesgo. La precarización de la vida en un acontecimiento laboral en Chaco, Argentina

Work and risk. The precariousness of like in a work event in Chaco, Argentina

DOI: 10.5281 / zenodo.5528363

Ana Rosa Pratesi

Universidad Nacional del Nordeste

ana.pratesi@comunidad.unne.edu.ar

Fecha de recepción: 05 de mayo de 2021 / Fecha de aprobación: 14 de junio de 2021

RESUMEN: En la Provincia del Chaco, el 11 de julio de 2017 murieron cuatro obreros de la Empresa Provincial Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial SAMEEP mientras realizaban su trabajo en el sistema cloacal de la localidad de Puerto Vilelas, cuando inhalaban gases tóxicos y cayeron al pozo cloacal. En este trabajo propongo realizar una caracterización de las condiciones que derivaron en este hecho - teniendo en cuenta dimensiones como la precarización laboral, la identidad de los trabajadores, el riesgo y su percepción-, y también exponer las emociones que generó y las reacciones de actores sociales y políticos; el estudio se realizó en base a las expresiones públicas y artículos de la prensa local. Del análisis se infiere el valor que tiene el trabajo en tanto confiere identidad social, que la percepción del riesgo difiere según el sector social de pertenencia, que los riesgos devienen de las condiciones socioeconómicas y que hay un vacío en las políticas para su prevención.

Palabras clave: Trabajadores, precariedad, riesgo, muerte, emociones.

ABSTRACT: On the province of Chaco, on July 11th of 2017 four workers of the SAMEEP Company (Water Service and Maintainment Provincial Company) died working in the sewage system in Puerto Vilelas locality, when they inhaled toxic gases and fell on the cloacal pit. In this work I propose to realize a characterization of the conditions that made this happened, having in mind the dimensions as the precariousness of work, the identity of the workers, the danger and his perception, the emotions that this generated, and the reactions of the social actors and the politicians; this study was realized on the base of the public expressions and the local press. From this analysis we infer the value that the work has by the social identity that provide, the difference of the risk according the social sector that one belong, risk that belong of the socio-economic condition, and the lack of preventing politics.

Keywords: Workers, precariousness, risk, death, emotions.

Introducción

En la segunda mitad del Siglo XX se produjeron profundas transformaciones en el mundo del trabajo. En la década de los setenta, la sociedad salarial entra en un proceso de fragmentación cuya consecuencia fue que gran parte de la población que vive del trabajo pierda el acceso al empleo formal y, con ello, a los dispositivos de seguridad social y a los derechos laborales conquistados por la clase trabajadora hasta ese momento, clase que se va configurando en torno a la precarización laboral y la alternancia entre los estados de empleado y desempleado. (Castel, 1997, 2012).

En los años ochenta la informalidad laboral se va legitimando y adquiere institucionalidad, para ello se ponen en práctica políticas de individuación con las que se reemplaza la responsabilidad del estado y del conjunto social sobre la actividad laboral y esa responsabilidad le es adjudicada a la persona que trabaja; de sus decisiones dependerá su condición de empleado o desempleado y los riesgos que genere para sí mismo. (Merklen, 2013).

Nos encontramos así con trabajadores expuestos a las fluctuaciones socioeconómicas y a las crisis recurrentes frente a las cuales no hay otra contención que las redes y colectivos de la clase en los que se insertan.

En esta línea, es importante recuperar los aportes de Sennett (2000) para la comprensión de la subjetividad de las personas en la actual sociedad. Para este autor, la nueva dinámica social instaura la flexibilidad en diferentes dimensiones con el objetivo de romper con la rutina y la división del trabajo característicos del capitalismo anterior. A nivel institucional se experimentan discontinuidades, concentración del poder sin centralización y modo de producción flexible; este contexto da lugar a que prevalezcan valores sociales como la flexibilidad, el cambio, la movilidad permanente y la asunción de riesgos. Sobre la base de estas características institucionales y éticas se configura la precarización de la identidad laboral de los sujetos lo que significa que la vulnerabilidad es para ellos un estado constante.

El objetivo de este artículo es describir y echar luz sobre un caso que desde el sentido común es clasificado como “accidente laboral”, para mostrar que se trata de un incidente, trágico por la pérdida de vidas, ocasionado por la situación de precariedad laboral que llevan al extremo los riesgos que asumen los trabajadores.

A propósito de la muerte obrera

El 11 de julio de 2017 murieron cuatro obreros de la Empresa Provincial SAMEEP mientras realizaban su trabajo en el sistema cloacal de la localidad de Puerto Vilelas - municipio cercano a Resistencia, la capital de la provincia- ; este desastre provocó reacciones encontradas entre diferentes grupos y organizaciones.

La Empresa SAMEEP -Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial- fue creada en 1980 como organismo autónomo, autárquico y descentralizado de la Administración Pública Central; es responsable de los servicios de agua y efluentes de la Provincia del Chaco.

Las primeras informaciones sobre estas muertes daban cuenta que: “(...) fallecieron hoy a causa de gases y fluidos que emanan del sistema cloacal. Los cuatro trabajadores ingresaron al lugar sin la protección adecuada.” (Diario Norte, 11-07-17).

El hecho de morir trabajando y a consecuencia de las condiciones de trabajo, al que llamaré *muerte obrera*, adquiere profundas significaciones en relación con la concepción del trabajo, las actitudes hacia el riesgo, las categorías morales que se ponen en juego y las emociones que se movilizan.

Navarro (2016) ha indagado sobre el tema y señala que hay una diferenciación en el tratamiento de la muerte de los individuos de acuerdo con dos aspectos, por un lado el origen social de los individuos y, por otro lado, si la muerte fuera evitable porque en el lugar donde se produjo estaba disponible la tecnología necesaria para que no ocurriera o, caso contrario, que la ciencia y la técnica no hayan dado las respuestas para atacar las causas y, por lo tanto, es una muerte inevitable.

Como veremos, la muerte obrera múltiple que abordamos en esta presentación es la de personas que vivían de su trabajo en condiciones de precariedad y fueron esas condiciones las causas del desastre, donde no intervino el azar, elemento característico de los accidentes.

Trabajo y vínculo social

En las condiciones actuales del capitalismo la clase trabajadora vive en un estado de retracción de derechos, de eliminación de puestos de trabajo y de desempleo estructural. No obstante estas circunstancias, el trabajo sigue siendo el mediador que establece un vínculo intersubjetivo por el cual la persona que trabaja adquiere reconocimiento en el campo social y, por lo tanto mantiene su centralidad en la vida de las personas.

Es a partir de esta premisa que desde la psicodinámica del trabajo se afirma que cuando se priva a una persona de su trabajo se lo despoja de la posibilidad de realizar un aporte a la sociedad y se le quita la condición necesaria para el sostenimiento y desarrollo de su identidad, factores que desembocan en morbilidades psicopatológicas. (Dejours, 2000)

En el caso que nos ocupa podemos ver la potencia socializadora del trabajo en tanto que los cuatro trabajadores muertos – Daniel Peloso de 38 años, Jorge Ramírez de 26, Leonel de Prieto de 24 y Mario Fernández de 22-, asumen su identidad de trabajadores excluidos del mercado laboral y se incorporan a una organización de trabajadores desocupados, el movimiento Clasista y Combativo-MCC.

A través de las acciones de este Movimiento ellos logran ingresar en el año 2008 al Programa de Entrenamiento Laboral –PEL- para prestar servicios en la empresa SAMEEP por una retribución de U\$55 mensuales. Ya siendo parte del colectivo de la empresa, luchan para cambiar su situación de revista y consiguen que se los designe en carácter de “jornalizados”, por fuera del Programa PEL, con una mejora en la retribución y la posibilidad de realizar horas extras; aunque la situación laboral seguía siendo precaria y las tareas que realizaban era insalubres y riesgosas.

En síntesis, la trayectoria laboral de estas personas de entre 22 y 38 años ha recorrido las situaciones de:

- Población sobrante fuera del mercado de trabajo participando de organizaciones que reclaman al Estado soluciones para salir de esa situación.
- Destinatarios de un programa social estatal que brinda una retribución a cambio de tareas a realizar en el ámbito público.
- Personal retribuido por una empresa del estado provincial en un puesto sin aportes para la seguridad social ni para la asistencia sanitaria, es decir sin los derechos de los que goza un trabajador registrado en Argentina.
- Aspirantes a un puesto de trabajo registrado con reconocimiento de derechos laborales.

Esta trayectoria refleja una lucha por la conquista de una identidad que, en el plano social, es lograda a través del trabajo, las situaciones de discontinuidad o pérdida del trabajo se deriva en una desestabilización de esa identidad.

Entendemos por trabajo a aquello que pone el sujeto al trabajo prescrito para lograr los objetivos; es un agregado, que es propio de su subjetividad, necesario para hacer efectivo el trabajo como producto, de allí que el trabajo redunda en desarrollo de la subjetividad. (Dejours, 2012).

Es una concepción del trabajo que borra el límite entre trabajo intelectual y trabajo manual, ya que en ambos casos consiste en la búsqueda de soluciones, en la movilización de la inteligencia para cerrar la brecha entre lo prescrito y lo efectivamente realizado. Podemos decir entonces que todo trabajo es creativo en algún grado y que el sujeto que pone en juego su inventiva y creatividad se implica en un campo de incertidumbre y decide tomar riesgos.

Pelozo, Ramírez, Prieto y Fernández recibieron la prescripción de una tarea para la cual era necesario contar con elementos de seguridad que no les fueron provistos, decididos a realizar el trabajo buscan la manera de ejecutarla aun con las carencias que significaban un riesgo físico. Uno de ellos se expuso a los gases tóxicos de la cloaca y se cayó en ella desvanecido, los otros miembros del grupo trataron de rescatarlo y, uno a uno, fueron cayendo de la misma manera.

El riesgo y su distribución

El concepto de riesgo es inherente a la vida, remite a la contingencia de un daño, pone en evidencia la incertidumbre y está ligado al futuro, no es posible pensar en una sociedad libre de riesgos. Siguiendo a Beck (2006) la modernidad avanzada y el desarrollo de la tecnociencia han aumentado las causales de riesgo, que deja de ser contingente y pasa a tener continuidad, por ello vivimos en una sociedad de riesgo.

A partir de esta transformación las ciencias se han ocupado de dimensionar y prever los peligros virtuales mediante el cálculo de las probabilidades de la ocurrencia de hechos no deseados, ya sea del orden de la naturaleza, la economía, la infraestructura, etc.

Por otra parte Douglas (2007) considera que el riesgo es una categoría social en la que se ponen en juego la percepción del riesgo, como se lo gestiona y también las emociones que implican, en tanto que, desde la perspectiva humana, el riesgo implica una interacción entre el miedo – ante la amenaza de que el daño se produzca- y la confianza -en que eso no va a suceder-.

La percepción implica una dimensión subjetiva que depende de la posición que los sujetos, individuales y colectivos, ocupen en el entramado social. Los parámetros de seguridad y peligro varían de acuerdo a lo que puede ser considerado aceptable de ser afrontado y en este sentido son determinantes, por un lado, las herramientas de que se dispone para prevenir un daño o repararlo y, por otro lado, las oportunidades que se perderían si no se expone al riesgo.

Es decir que la interpretación del riesgo cambia según las condiciones socioeconómicas de los sujetos, los sectores más favorecidos disponen de las herramientas de resguardo, lo menos favorecidos afrontan un virtual peligro en pos de un virtual beneficio.

Este último escenario que podría calificarse como “el que no arriesga no gana”, ha sido señalado como lo deseable por Esteban Bullrich en el año 2016, mientras era Ministro de Educación de la Nación Argentina, cuando expresó que la sociedad necesitaba “crear argentinos que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. (...) de entender que no saber lo que viene es un valor” (Telam, 2016). Esta afirmación es una evidencia de la construcción social del riesgo, en cuyo desarrollo se generan las condiciones de riesgo, los mecanismos para evitarlos o las medidas para reparar los daños, que da lugar a conductas de exposición al riesgo para obtener algo valioso, así es como los trabajadores precarizados de Sameep realizan sus tareas sin protección en vistas de lograr un puesto de trabajo.

En el ámbito del trabajo se plantean medidas de control y mejoramiento de las condiciones para evitar accidentes y enfermedades. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo (1992) recomienda que los trabajadores expuestos a sustancias tóxicas sean equipados con medios de protección personal. Las cloacas en las que trabajaban los obreros muertos emanan gases tóxicos como el sulfuro de hidrógeno o el metano que provocan mareos, náuseas y pérdida del conocimiento, entre otros síntomas. De acuerdo a la OIT quienes trabajan en esas condiciones deben llevar ropa protectora y aparatos respiratorios, además debe haber señales de aviso de la presencia de gases tóxicos en la zona. Asimismo, indica que, como en el caso de los obreros que entraron en el sistema cloacal:

17.5.4. Nadie debería penetrar en un espacio confinado o cerrado cuya atmósfera sea peligrosa o en la que falte oxígeno, a menos que: a) una persona competente haya procedido al examen de la atmósfera y comprobado que no entraña ningún peligro, repitiéndose dicho examen a intervalos adecuados; b) se haya garantizado una ventilación adecuada. 17.5.5. Si no fuera posible satisfacer las condiciones estipuladas en el párrafo 17.5.4, las personas que hayan de penetrar en tales espacios

deberían llevar un aparato respiratorio autónomo o alimentado en aire desde el exterior y un cinturón de seguridad con un cable salvavidas. 17.5.6. Cuando un trabajador se encuentre en un espacio confinado o cerrado: a) deberían preverse medios y equipo adecuados, con inclusión de aparatos respiratorios, aparatos de reanimación y oxígeno, para asegurar su salvamento inmediato en caso necesario; b) deberían apostarse una o varias personas plenamente capacitadas en la entrada o cerca de ésta; c) debería haber medios de comunicación apropiados entre el trabajador y las personas apostadas para vigilarlo. (OIT, 1992: 98)

Es decir que, en términos de seguridad, los obreros que se internaron en las cloacas no contaban con ropa de protección, máscaras antigás ni cinturón de seguridad con cable, tampoco había al momento de ejecutar la tarea personas de apoyo. Así fue que murieron, según la autopsia, por paro cardiorrespiratorio por un síndrome asfíctico.

Reguardar la seguridad de los trabajadores es el objetivo de la Ley N° 24557 de Riesgos del Trabajo, de Argentina, que también determina resarcir al trabajador que los haya sufrido, siempre que se trate de trabajadores en relación de dependencia. Según Luhman (1992) las instituciones son insuficientes para afrontar las cuestiones del riesgo en virtud de lo imprevisible y lo incierto de la ocurrencia de los hechos futuros; así vemos como en la normativa de los riesgos de trabajo, quedan sin protección los trabajadores no registrados, como sucedió en el caso que consideramos.

En el acontecimiento que presentamos, cuando desaparece el riesgo porque se produce el daño de manera catastrófica e irreversible, se observan las reacciones desde diferentes ámbitos y actores.

Daño, lógicas y emociones

Ante la muerte de los cuatro trabajadores en circunstancias de estar cumpliendo con sus tareas, se expresan públicamente sujetos representativos de sectores e instituciones: las autoridades de la empresa SAMEEP, el gobernador de la provincia, diputados, concejales, dirigentes políticos, el sindicato de la empresa, la multisectorial Chaco, bomberos, policía, entre otros.

La catástrofe le da un sentido al movimiento de esta configuración social en tanto trama de personas e instituciones interdependientes relacionados entre sí por vinculaciones político-económicas y afectivas. (Elías, 1982). Las expresiones públicas reflejan las posiciones de cada uno en esa configuración social, pero también en ellas incide el momento en que sucedió el desastre, ya que se desarrollaba la campaña electoral en vistas a que el próximo 23 de julio se realizarían las elecciones

para la renovación de la legislatura provincial y en el mes de octubre las elecciones legislativas para el congreso nacional.

En el contrapunto que se establece entre los discursos se manifiesta la emocionalidad que vincula a las personas entre sí y también la dimensión moral –entendida como la lógica de la acción (Piaget, 1984)- con categorías como la responsabilidad y la solidaridad.

La muerte de un ser humano da lugar al duelo entre sus allegados, consiste en un proceso psíquico que se activa ante una pérdida significativa para el sujeto, marcado por el dolor que va siendo atravesado por otras emociones: impotencia, compasión, ira.

La *impotencia* se hace patente en las reacciones de los compañeros de trabajo presentes durante el acontecimiento y en los bomberos que acudieron a socorrer a las víctimas y vieron frustradas las tentativas por evitar las muertes. “Este personal de Bomberos realizó durante media hora técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) (sufrieron) gran shock emocional que atravesaron al no poder salvarles la vida a estos jóvenes trabajadores” (Diario Norte, 11-07-17).

La *compasión* en el duelo la manifiestan quienes no son cercanos a los muertos y radica en percibir el sufrimiento de familiares y amigos de las víctimas y se expresan con palabras y con actos en busca de paliar ese sufrimiento.

El Gobernador Domingo Peppo expresó: “mi respeto y reconocimiento para las familias (...) Es igual nuestro dolor que el de las familias, por la pérdida de personas que se encontraban cumpliendo su trabajo. Las autoridades de la empresa SAMEEP dicen “Una vez repuestos del dolor y acompañamiento a las familias se realizará una investigación desde el área de Recursos Humanos para evaluar lo ocurrido (...) ahora lo más importante es el acompañamiento a las familias de los cuatros trabajadores”.

El duelo requiere de una *interrupción simbólica del tiempo* que se concretó con la suspensión de actividades en la empresa SAMEEP que resolvió un asueto por duelo institucional, por su parte el gobernador declaró dos días de duelo en todo el territorio provincial (Decreto 1414/17). (La voz del Chaco, 11-07-17)

Los candidatos a diputados provinciales por el Frente Chaco Merece Más suspendieron las actividades electorales y un candidato por Cambiemos solicitó que se postergue el debate electoral público programado para el día 12 de julio, el tribunal electoral no concedió esa postergación y el candidato solicitante se presentó al debate y retiró luego de plantear su disconformidad.

El duelo es atravesado por la *ira* cuando se evalúa que la situación por la que se produce la pérdida es injusta, si bien se trata de un juicio intelectual está cargado de emoción, de enojo. Esta ira está presente en la reacción de los compañeros de clase a través de sus organizaciones.

Así fue que se movilizó la Multisectorial Chaco, integrada por sindicatos estatales de la provincia, Central de Trabajadores de la Argentina – CTA Chaco y movimientos sociales, denunciando las condiciones de precariedad, insalubridad y ausencia de medidas de seguridad en las que trabajaban las víctimas.

Señalan que las responsabilidades por la catástrofe recaen sobre el directorio de la empresa en un plano técnico y sobre el ministro del área en el plano político y piden sus renunciaciones. Pidieron una entrevista al Gobernador quien los derivó a uno de sus ministros pero no tuvieron respuestas que los satisfagan con respecto a las medidas de seguridad a ser tomadas.

De esta manera se pone en cuestión la legitimidad de la autoridad de quienes están a cargo de los diferentes aspectos del servicio de la empresa que, al ser una empresa estatal, llega a los niveles más altos del gobierno provincial.

La autoridad, siguiendo a Mendel (2011), se trata entonces de lograr el consentimiento del otro, llevarlo a la posición propia sin necesidad del uso de la fuerza ni de justificación, es una forma de poder reconocida en su legitimidad; por su parte Sennett afirma que “Una figura de autoridad es alguien que asume la responsabilidad por el poder que ejerce.” (Sennett, 2012, p. 120). En los casos como el que nos ocupa vemos que hay un corrimiento de las figuras de autoridad que ejercen el poder pero no asumen la responsabilidad que esto implica, dejan de lado el cuidado de sus subordinados, no se hacen cargo de quienes tienen a su cargo.

En función de esa responsabilidad deben responder ante el sistema judicial por la acusación de homicidio culposo, el presidente de la empresa del estado provincial Sameep; el Gerente de Planificación; el jefe de Recursos Humanos, Luis Federico Alonso; el empleado del área de Seguridad e Higiene y el capataz a cargo; esta causa aun no tiene sentencia.

El colectivo de trabajadores que se expresa percibe que la injusticia tiene su origen en la desigualdad de clase, lo que expresan en su comunicado: “Los trabajadores del Chaco, en su gran mayoría están sometidos a condiciones indignas de trabajo y precariedad, siendo esta la política del gobierno provincial pero que tampoco escapa a la política del gobierno nacional, que claramente pretende un ajuste y la quita de derechos de los trabajadores, es decir, que en estas cuestiones, una vez más, el

gobierno provincial está en sintonía con el gobierno nacional y la seguridad jurídica y el goce de beneficios es solamente para los poderosos.” (Diario Chaco, 12-07-17)

Reflexiones finales

La caída de cuatro trabajadores a un pozo de desechos humanos - como si fueran un residuo más- es una imagen que, por su exceso, provocan rechazo e indignación. Se hace necesaria la deconstrucción de ese acontecimiento para revelar las instancias que lo hicieron posible.

Se nos aparece en primer lugar el trabajo no registrado y las condiciones de precariedad en el que se desempeñaban los obreros, esta es una situación extendida socialmente en el plano laboral como consecuencia de la pérdida de derechos de la clase trabajadora.

Los obreros habían llegado a ese un puesto de trabajo precario a través de la organización y el reclamo del colectivo al que pertenecían; ¿por qué luchar por un puesto laboral precario?, porque el trabajo los inserta en la red social y les otorga identidad en esa red. Esa identidad laboral es un valor por el cual merece hacer un esfuerzo e incluso exponerse a peligros, arriesgarse más allá de las consecuencias.

La muerte de los obreros provocó diferentes reacciones en actores sociales y políticos de la Provincia del Chaco, se expresaron las emociones propias del duelo y sus rituales y hubo enfrentamientos entre diferentes sectores en torno a la adjudicación de responsabilidades. No obstante, la tragedia y el dolor no derivaron en acciones, medidas y políticas que tiendan a cambiar las condiciones que generan los peligros que se ciernen sobre los que viven de su trabajo.

Referencias bibliográficas

- Beck, U. (2006) *La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad*. Barcelona: Paidós.
- Briones Gamboa, F. (2005) La complejidad del riesgo: breve análisis transversal. *Revista de la Universidad Cristóbal Colón*. Número 20. Doi: www.eumed.net/rev/rucc/20/
- Castel, R. (1997) *La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del asalariado*. Buenos aires: Paidós.
- (2012) *El ascenso de las incertidumbres*. Trabajo, protecciones, estatuto del individuo. México, México: Fondo de Cultura Económica.
- Dejours, C. (2000). Psicodinámica del trabajo y vínculo social. *Actualidad Psicológica* N° 274, 2-5.
- (2012) *Trabajo Vivo: Sexualidad y trabajo*. Buenos Aires, Argentina: Topia
- Elías, N. (1982) *Sociología Fundamental*. Barcelona: Gedisa.
- Douglas, M. (2007) *Pureza y peligro*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Luhmann N. (1992) *Sociología del riesgo*. México: Universidad Iberoamericana.
- Mendel, G. (2011) *Una historia de la autoridad. Permanencias y variaciones*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Merklen, Denis (2013). Las dinámicas contemporáneas de la individuación. En R. Castel, G. Kessler, D. Merklen y N. Murard. *Individuación, precariedad, inseguridad. ¿Desinstitucionalización del presente?* Buenos Aires: Paidós.
- Navarro, Cosme Damián (2016) Hacia una teoría crítica de la muerte. Líneas para su construcción. *Revista Theomai*, N° 34. Pp. 56-64 Recuperado de: http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO_34/5.Navarro.pdf
- Organización Internacional del Trabajo (1992) *Seguridad y salud en la construcción*. Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
- Recuperado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_112642.pdf
- Piaget, Jean (1984) *El criterio moral en el niño*. Barcelona: Martínez Roca.

Vorágine Revista Interdisciplinaria de Humanidades y Ciencias Sociales
Vol. 3 Núm. 5
ISSN 2425-5022, Agosto 2021, pp. 73-84.
www.revistavoragine.com

Telam (2016) *Esteban Bullrich: El sistema educativo argentino no sirve más.* [Video] Recuperado de:

https://www.youtube.com/watch?v=ZVPONxrf7g&ab_channel=UniversidaddeSanAndr%C3%A9s